

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-типологическому изучению глаголов физиологического состояния русского и узбекского языков, где особое внимание уделено семантике единиц речи, выражающие состояние человека.

Глагол - разряд слов, которые обозначают действие или состояние предмета как процесс. Слово «процесс» в данном употреблении имеет широкое значение; под этим словом понимается трудовая деятельность, движение, деятельность органов чувств, мышление, физическое и душевное состояние, изменение состояния (*строить, ходить, слышать, мыслить, спать, тосковать, слабеть* и т.п.). *Мария плачет и грустит* (П.): глаголы *плачет* и *грустит* выражают состояние, отнесенное к лицу как субъекту этого состояния, а также ко времени. Категория состояния — это класс слов, которые обозначают независимый признак, состояние (душевное, физическое или эмоциональное состояние человека, окружающей среды и природы) и не имеют форм словоизменения (склонения и спряжения), но могут с помощью глагола-связки выражать значение времени. Они обычно отвечают на вопрос *каково?* и используются, как правило, в качестве главного члена односоставных предложений (предикативного члена составного именного сказуемого). Выделение слов состояния в тексте связано с двумя типами трудностей: Категории состояния свойственна система аналитических форм, поэтому формы прошедшего и будущего времени сослагательного и повелительного наклонения содержат вспомогательные глаголы, которые относятся к словоформе категории состояния. При характеристике категории состояния как части речи основная трудность связана с необходимостью отграничивать эти слова от омонимичных им форм наречий и кратких прилагательных. Ср.: *У нас ночью очень светло от звёзд. — Небо сегодня ясно. За окнами весело перекликались женщины.* Для разграничения этих частей речи следует опираться на семантику слов, характер их связи с другими словами и функцию в предложении: семантика: слово обозначает состояние (в самом широком понимании — состояния человека, животного, природы, социальное состояние, состояние социальной установки: можно, надо, нельзя) связь с другими словами: слово не зависит ни от каких слов в предложении. функция: слово является сказуемым в безличном предложении. Впервые термин «категория состояния» ввёл в лингвистику ЛЕВ Владимирович Щербав статье «О частях речи в русском языке» Термин «категория состояния» был принят и выдающимся русским ученым В. В. Виноградовым, давшим подробную и обстоятельную характеристику этой части речи в монографии «Русский язык». Категория состояния — это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние человека, природы, окружающей среды и отвечает на вопросы *как? каково?* Теперь перейдем к анализу глаголов физиологического состояния узбекского языка. Глаголы физиологического состояния составляют основную лексико-семантическую группу семантического поля этих глаголов. Эти глаголы выражают физическое состояние частей человека и животных. Это физическое состояние выступает как материальная основа значения этих глаголов. Глаголы физиологического состояния являются корневыми и искусственными глаголами и близки по значению к глаголам биологического и психического состояния. Глаголы биологического состояния относятся к одушевленным и неживым предметам, глаголы психического состояния характеризуют психику человека и животных, а глаголы физиологического состояния относительно самостоятельны, выражая в основном внешние физические состояния. С другой стороны, в значении глаголов состояния отражаются определенные физиологические изменения и процессы, происходящие в живых существах и их конкретных органах. То есть физическое состояние человека или животного наблюдается как результат физического изменения или как физическое состояние. Поэтому глаголы состояния в предложениях отражают физическое состояние, возникающее у живых

существ в результате физического изменения, или состояние, возникающее как физическое состояние. Итак, глаголы физиологического состояния делятся на такие внутренние типы, как: а) состояние, вызванное физическим изменением, и б) состояние физического процесса. Глаголы физиологического состояния, которые выражают состояние, вызванное физическим изменением. В состоянии, возникающем в результате физического изменения человека и животного, наблюдаются определенные ситуации, происходившие в них. При этом понимается, что переход из одного состояния (или движения) в другое физическое состояние есть результат изменения. куримок, иришмок, ачилмок, эндуремок, кизимок, этилмок, куртурмок, хурпаймок, тумпаймок, ширмок, тиришмок, тушташмок, тулимток, чузилмок; тундлашмок, сульгинлашмок, аггирашмок, купирмок, консирамок и др. являются результатом физического изменения. Куримок - бульмок в грустном состоянии: Если я нарисую стрелу, лекарство высохнет из моего тела (Балогардон). Авазхан так говорит, лекарство высохнет из моего тела (Балогардон). Ёришмок - бульмок в счастливом состоянии: Как только он это сказал, лицо Ортика ака Аша Урова еще больше просветлело (Х-Назир). На лицах людей светились одинаковые улыбки и радость, их лица были полны сухбаг килишмок. (Н. Норматов) Открытые - благоустроенные, в прекрасном состоянии: когда Бог дал много счастья, одна из них закрылась, а другая открылась (М. Исмаили). В глазах Зуннунова Саодатхан как бы еще больше раскрылся (И. Рахим). Глаголы физиологического состояния, выражающие состояние физического процесса Глаголы физиологического состояния, выражающие состояние физического процесса, выражают состояние человека или животного как состояние процесса. От глаголов физиологического состояния, являющихся результатом физического процесса, они отличаются знаком этого процесса. Он также представляет собой переход из одного состояния в другое. Сравнить: тяжело дышат, чимирмок, шиграймок, ачишмок, сузилмок, йигламсирамок, иситмаламок, нозланмок, жимирлашмок, гилайлашмок, йилтирамок, лукилламок. Физический процесс имеет логическое выражение в виде основы и искусственных (существительное -ла(н), прилагательное, мимема -илла, -ира) глаголов физиологического состояния, выражающих состояние: Хансирамок - тез-тез, огир нафас олиш холатида булмок: Несколько сотен человек постоянно в движении, потные, уставшие и задыхающиеся (Ойбек). Дыхание застревает во рту, он задыхается (А.Мухтар). Юльчи взвизгнул и задохнулся и ужалил солдата-казака (Ойбека). Чимирмок - бульмок в состоянии собравшихся вместе, соприкасаясь друг с другом: Муаттар сморщил бровь (А. Какхор). Мукаддам вытаскивает свой прах, хмурится и улыбается (У. Хошимов). Затем он подмигнул больному (Х-Назир). Шиграймок - бульмок в положении немного порезанного и оттянутого в сторону: Белокурый мальчик, лежавший на спине, вероятно, его брат, начал облизывать глаза и он тоже начал облизываться (Н.Фазилов) Ачишмок ~ джизилаган булочка в случае: Он вытер свои воспаленные лица (П. Мумин). Мозг косатки распух, вскрылся, перевернулся на левый бок (М. Исмаили). Сузилмок – бульмок в кокетливом состоянии: Навои смотрит на свой полупьяный купающийся водопад (Ойбек). Когда плывет осень, сжимаются губы, пробуждается любовь (К. Гулом). Плыли бледно-голубые осени Гули (М. Тошматов) Плачет - в смятении: Мурадали свои осени шире раскрыла, цвет сильный, а она плачет! сказал с (А. Какхор). Он заигрывал чарующим голосом и отвечал (И. Джабборов). Узбекский язык состоит из девяти МСУ в семантическом поле глаголов состояния. Самые большие из них – это глаголы физиологического состояния. Эти глаголы делятся на группы по характеру физиологического состояния: состояние, вызванное физическим изменением, и физический процесс, выражающий состояние «физический процесс, глаголы состояния, выражающие состояние»: «кулмок», «хира тортмок». «Владение логическими выражениями типа «аргумент» и «бесаржанжом» предполагает проведение исследования по данной теме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучкартаев И. К. Семантическая классификация глаголов в узбекском языке. Актуальные вопросы русской и узбекской семасиологии. Ташкент. 1981.
2. Расулов Р. Давомли ҳолат феълларининг семантик структураси.
3. Ўзбек адабий тили тараққиёти масалалари. ТДПИ илмий асарлари. Тошкент 1982.
4. Файзуллаев.М.Б.Монография.Сравнительно-типологические особенности лексико-семантических групп глаголов психического состояния в русском и узбекском языках. Бухара 2023.

СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Файзуллаев Мухаммад Бакаевич

профессор кафедры русского языкознания БухГУ.

Алиева З. Р.-

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков.

Аннотация. Статья посвящена семантико-типологическому анализу глаголов состояния узбекского и русского языков, где рассмотрены вопросы деления глаголов состояния на лексико-семантические группы в типологическом аспекте.

Известно, что каждое слово в нашем языке имеет свое специфическое значение, то есть представляет сему и семему. Ученый-лингвист Р. Расулов определяет эту ситуацию следующим образом: «Язык выступает как речь, а речь выступает как язык (материал)». Богатство языка — это в основном слова (лексемы), они связаны формой и значением — звуком и значением. Оно у меня есть». Это самый важный аспект предложения, и он имеет социальную, практическую и научную ценность. Потому что языковая единица, не имеющая смысловой конструкции, не имеет никакого значения. Каждое значение «оценивается» в соответствии с древней структурой и композицией. Он использует содержание определенного слова и использует его для самовыражения. В этом случае очень важны язык и речь. Иными словами, смысл есть духовный феномен — феномен сознания, имеющий внешнюю (внешнюю) основу. Каждый предмет есть предметная сущность, которая выводится из смысловой основы слова, естественной структуры его явлений, членов его конструкции, каждый из которых отражается в значении воды, поэтому малая логическая и структурная части значения воды являются ценными, целое (система) рационализируется и употребляется в речи для «выражения» значения. Изучить значение (структуру) слова, проанализировать логические источники значения слова, выявить логические источники значения слова, выявить х Определение терминов, уточнение роли и значения каждого термина в значении (семе), раскрытие отношений между другими терминами - нахождение логической связи между значениями (создание смысловой синтагмы)) - следовательно, организовать слова в виде рабочих слов для собственного смысла и значения слов. Выявление различных значений слов на математическом языке, нахождение значения слов. Всякое общее вытекает из частного, из их логической внутренней связи и, в зависимости от ситуации, проявляется как частное. Жизни. То есть в общем случае одни и те же характеристики выражаются как частные. Различительной рамкой глаголов с формой «состояние» считается языковая единица, обеспечивающая самостоятельность и обособленность глаголов состояния, а также относительное количественное разграничение составных частей (семантических компонентов, рамок) значений слов. В составе слов обычно имеется более одного отличительного слова. В таких случаях, исходя из характера, требований и цели источника проверки, берутся наиболее необходимые и важные из различных проб, а остальные сохраняются как возможные. Поэтому целесообразно определить важные и необходимые